

MEDITSINA GUMANISTIKASI SHIFOKOR KASBIY TAYYORGARLIGINING AXLOQIY KARKASINING ASOSI SIFATIDA: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Xudaybergenova P.T.,
falsafa fanlari nomzodi, Toshkent davlat tibbiyot universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrasida
dotsenti

Annotatsiya:

Maqolada meditsina gumanistikasining shifokor kasbiy tayyorgarligining axloqiy poydevorini yaratishdagi oʻrni tahlil qilinadi. Tibbiy taʼlimda texnologizatsiya jarayonlari, empatiyaning susayishi, gumanitar fanlarning yetarlicha integratsiyalanmaganligi kabi muammolar koʻrsatib oʻtiladi. Meditsina gumanistikasining kasbiy identitetni shakllantirish, madaniy va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish hamda shifokor–bemor munosabatlarining insonparvarlik asoslarini mustahkamlashdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit soʻzlar: meditsina gumanistikasi, bioetika, axloqiy kompetensiya, shifokor tayyorgarligi, narrativ tibbiyot.

МЕДИЦИНСКАЯ ГУМАНИСТИКА КАК ОСНОВА ЭТИЧЕСКОГО КАРКАСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Худайбергенова П.Т.

к.ф.н., доцент кафедры общественных наук ТГМУ

Аннотация:

В данной работе анализируется роль медицинской гуманистики в формировании этического фундамента профессиональной подготовки врача. Рассматриваются такие проблемы современного медицинского образования, как технологизация, снижение уровня эмпатии и недостаточная интеграция гуманитарных дисциплин. Автор подчеркивает значение медицинской гуманистики в формировании профессиональной идентичности, развитии культурной и коммуникативной компетентности, а также укреплении гуманистических основ взаимоотношений «врач–пациент».

Ключевые слова: медицинская гуманистика, биоэтика, этическая компетентность, подготовка врача, нарративная медицина.

MEDICAL HUMANITIES AS THE BASIS OF THE ETHICAL FRAMEWORK OF DOCTOR'S PROFESSIONAL TRAINING: CHALLENGES AND PROSPECTS

Khudaybergenova P.T.,

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Social Sciences,
Tashkent State Medical University

Abstract:

This paper examines the role of medical humanities in shaping the ethical foundation of professional medical training. It highlights major challenges in contemporary medical education, including technologization, decreasing empathy, and insufficient integration of humanities. The author emphasizes the significance of medical humanities in developing professional identity, enhancing cultural and communicative competence, and reinforcing the humanistic principles of the doctor–patient relationship.

Keywords: medical humanities, bioethics, ethical competence, medical education, narrative medicine.

Zamonaviy tibbiyotning jadal sur'atlar bilan rivojlanib borishi, ayniqsa biotibbiy texnologiyalar, sun'iy intellekt, telemeditsina va raqamli diagnostika vositalarining keng qo'llanilishi sharoitida shifokorlarning kasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Bunday sharoitda nafaqat klinik va texnik ko'nikmalar, balki insonparvarlik tamoyillariga asoslangan axloqiy qarashlar, muloqot madaniyati, empatiya va mas'uliyat tuyg'ulari ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Meditsina gumanistikasi ana shu jarayonning markazida turadi va tibbiy ta'limning ajralmas komponenti sifatida ko'rilmogda.

Meditsina gumanistikasi falsafa, bioetika, tibbiy antropologiya, madaniyatshunoslik, kommunikatsiya nazariyasi va tarixiy tibbiyot kabi yo'nalishlarni qamrab olgan holda, shifokorning kasbiy identitetini shakllantirishga, uning axloqiy tafakkurini chuqurlashtirishga va bemor bilan ishlashda inson qadr-qimmatini ustuvor qo'yishga xizmat qiladi. Bu yo'nalish shifokorning "faqat davolovchi mutaxassis" emas, balki jamiyat oldida mas'ul bo'lgan intellektual va ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, tibbiy ta'limda bir qator murakkab muammolar saqlanib qolmoqda. Texnologiyalar ustuvorligi, bilimlarning ortiqcha standartlashuvi, talabalar va yosh shifokorlarning vaqt yetishmovchiligi, shuningdek, gumanitar fanlarning qoldiq tamoyili asosida o'qitilishi meditsina gumanistikasining ta'sir doirasini cheklamoqda. Ko'plab klinik jarayonlarda bemor bilan muloqot qisqarib, diagnostik va statistik ko'rsatkichlarning ortidan quvish birlamchi o'ringa chiqib qolmoqda.

Natijada, shifokor-bemor munosabatlarida hissiy uzilishlar kuchaymoqda, empatiya darajasi pasaymoqda va kasbiy charchoq xavfi ortmoqda.

Meditsina gumanistikasi ana shu muammolarga tizimli yechim taklif etadi. Avvalo, u shifokorlarning axloqiy qaror qabul qilish jarayonini boyitadi, murakkab klinik-etnik vaziyatlarda yo'naltiruvchi metodik asos yaratadi. Ikkinchidan, madaniy kompetensiyaning rivojlanishi orqali turli ijtimoiy qatlam, e'tiqod va mentalitet vakillari bilan muloqotni yengillashtiradi. Uchinchidan, narrativ tibbiyotning qo'llanilishi bemor hikoyasini tibbiy jarayonning muhim elementi sifatida ko'rib, klinik fikrlashni yanada chuqurlashtiradi.

Bugungi tendensiyalar shuni ko'rsatmoqdaki, tibbiy ta'limda interdisiplinar platformalar, loyihaviy ta'lim usullari, klinik etik vaziyatlarni modellashtirish, muhokama markazli seminarlar va amaliy kommunikativ treninglar samarali natija bermoqda. Bu yondashuvlar o'quvchilarni nafaqat bilimli mutaxassis, balki ijtimoiy mas'ul, ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, meditsina gumanistikasi zamonaviy shifokorning professional tayyorgarligida nafaqat qo'shimcha fanlar majmui, balki kasbiy kompetensiyaning axloqiy va insonparvarlik poydevorini yaratuvchi strategik komponent sifatida qaralishi lozim. Tibbiy ta'lim tizimida meditsina gumanistikasining keng qamrovli joriy etilishi shifokorlarning mas'uliyatli, empatik, madaniy jihatdan sezgir va axloqan barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa butun sog'liqni saqlash tizimining samaradorligi va insonparvarlik ruhini kuchaytirishga xizmat qiladi.

References

1. Мухамедова ЗМ. [Интеграция гуманитарных наук в медицинское образование: проблемы и перспективы](#). Journal of Health Development, 37-45.2019.
2. Мухамедова ЗМ, Саттарова ДГ, Худайбергенова ПТ. [Роль гуманистики в медицинском образовании и совершенствовании профессионализма врачей](#). Гуманитарный трактат, С.19-23, 2019
3. **Beauchamp, T. L., & Childress, J. F.** (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
4. **Charon, R.** (2006). *Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness*. Oxford University Press.
5. World Medical Association. (2013). *WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects*.
Fulford, K. W. M. (2004). *Ten Principles of Values-Based Medicine*. *Philosophy, Psychiatry, & Psychology*, 11(2), 89–113.